

УДК 005.311.6:005.336.1
DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ

АНГЕЛИНА И.А.,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой туризма
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЖУХОВА Е.С.,
аспирант
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье даётся оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Оценка проводилась на основе предложенной системы показателей оценки эффективности принятия управленческих решений, которая, в отличие от существующих, включает в себя разные направления деятельности. Это позволяет определить эффективность развития предприятия, выявить возможные отклонения и установить превалирующие направления управленческих воздействий со стороны субъекта, принимающего управленческие решения.

Ключевые слова: управленческие решения, эффективность решений, процесс управления, процесс принятия управленческих решений, субъекты управления

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT DECISION-MAKING: INDUSTRY ASPECT

ANGELINA I.A.,
Doctor of Economics, Professor,
Head of the Department of Tourism
GO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

KOZHUKHOVA E.S.,
postgraduate student
GO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article evaluates the effectiveness of managerial decision-making at the enterprises of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. The assessment was carried out on the basis of the proposed system of indicators for assessing the effectiveness of managerial decision-making, which, unlike the existing ones, includes different areas of activity, which allows you to determine the effectiveness of the development of an enterprise, identify possible deviations and establish the prevailing directions of managerial influences on the part of the subject making managerial decisions.

***Keywords:** management decisions, efficiency of decisions, management process, the process of making management decisions, subjects of management*

Постановка задачи. В современных условиях ведения бизнеса руководителям необходимо принимать огромное количество оперативных управленческих решений, что диктуется внешней средой, в которой они функционируют. Её стохастичность и сложность предсказуемости, а также глобализационные вызовы побуждают предприятия к раскрытию внутреннего потенциала не только за счёт производственных резервов и технологического потенциала, но и за счёт совершенствования управленческих процессов. Среди множества проблем современного управления одной из важнейших является методика оценки эффективности управленческого решения, представляющего собой основной инструмент управляющего воздействия. При этом данная проблема не является чисто академической, она имеет весьма серьёзное прикладное значение, которое неизбежно возрастает по мере усложнения хозяйственных ситуаций и управленческих задач, требующих решения [1, с. 67-71]. Об этом свидетельствуют и возрастающие масштабы потерь в результате даже небольших ошибок, допущенных в управленческом решении, что подтверждает актуальность темы исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и методологические основы оценки эффективности принятия управленческих решений исследовали в научных трудах такие отечественные и зарубежные учёные: Б.Н. Гамидуллаев, Р.Б. Гамидуллаев, М.А. Рындач, О.С. Звягинцева, Д.С. Кенина, Л.И. Черникова, А.П. Исаенко, А.Р. Хайруллина, Г.Г. Качуляк, С.Ю. Хоаев и др.

Актуальность темы исследования. Необходимость информирования владельцев о сложившейся ситуации в системе управления предприятия и принятия оптимальных управленческих решений создаёт предпосылки расчёта эффективности внедрения и функционирования управленческой деятельности предприятия. Увеличение расходов на процесс управления предприятия вызывает необходимость в анализе их эффективности и последующей оптимизации.

Следовательно, в условиях нестабильности внешней среды особую актуальность приобретает проблема комплексного изучения системы показателей оценки эффективности принятия управленческих решений, которая позволит определить направления доминантных управленческих воздействий со стороны субъекта, принимающего управленческие решения, выявить в процессе контроля отклонения от поставленных целевых установок и своевременно скорректировать процесс управления [2-6].

Целью работы является разработка системы показателей оценки эффективности принятия управленческих решений в предпринимательских структурах.

Изложение основного материала исследования. Основные требования, которым должна удовлетворять система показателей к определению эффективности управленческих решений – это, во-первых, максимальное соответствие целям оценки эффективности управленческих решений, во-вторых, полнота отражения эффекта [2, с. 41-46]. Так, основной целью оценки эффективности принятия управленческих решений в предпринимательских структурах является поиск возможностей и путей повышения результативности. Соблюдение этого возможно при выявлении как можно большего количества показателей. Одним из самых известных и широко применяемых подходов к оценке эффективности является системный подход, в котором превалирует критерий достижения целей.

Соотношение достигнутой и намеченной цели можно рассматривать как один из показателей эффективности решения. При этом следует заметить, что при оценке эффективности управленческого решения имеет большое значение механизм формирования и реализации целей, а также возможность их операционализации, без чего трудно обнаружить эффект решения, составить и выразить действия всех сотрудников в измерительных категориях. В связи с тем, что установка контроля над осуществлением каждой операции и их последовательности

является трудоёмким процессом, необходимо при организации предпринимательской деятельности очень чётко формулировать конечные и промежуточные цели и задачи, а также подробно описать функциональные операции. Следовательно, для оценки эффективности принятия управленческих решений были определены основные параметры и сформирована соответствующая система индикаторов оценки на основании проведенного анкетирования двадцати руководителей высшего управленческого звена на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Респондентам была предложена анкета, которая позволяет выявить ключевые направления деятельности предприятия, что позволит комплексно отразить результативность процесса управления (табл. 1).

Таблица 1

Система показателей оценки эффективности принятия управленческих решений

Направления деятельности	Параметры оценки (индикаторы раннего предупреждения)
Экономический блок	Коэффициент общей ликвидности
	Коэффициент срочной ликвидности
	Рентабельность коммерческая
	Рентабельность собственного капитала
Блок результативности труда	Производительность труда
	Сумма чистой прибыли, приходящейся на одного работника
	Уровень фонда оплаты труда в совокупных ресурсах
	Рентабельность фонда оплаты труда
Маркетинговый блок	Уровень соответствия качества и цены
	Уровень затрат на сбыт
	Индекс постоянства потребителей
	Уровень (степень) выполнения договорных обязательств
Социально-психологический блок	Текущность кадров аппарата управления
	Коэффициент компетентности персонала
	Индекс удовлетворённости персонала
	Уровень критики управленческих действий
Блок состояния цикла управленческих решений	Коэффициент исполнительности выполнения решений высших органов управления
	Коэффициент повторности принимаемых решений
	Показатель оперативности выполнения управленческих решений
	Длительность управленческого цикла подготовки и выполнения решения

Понимание характера управленческих решений зависит, прежде всего, от точки зрения на место и роль процесса принятия решений в системе управления. С позиций системного анализа процесс управления является, в сущности, процессом решения проблем предприятия, возникающих по мере его

функционирования и развития. Так, на основании проведенного анкетирования были сгруппированы индикаторы раннего предупреждения для оперативного выполнения корректирующих действий на стадиях предварительного, текущего и оперативного контроля. Следовательно, предложенная система показателей оценки эффективности принятия управленческих решений в предпринимательских структурах, в отличие от существующих, включает в себя разные направления деятельности, которые позволяют выявлять возможные отклонения результирующих показателей и определить преобладающие направления управленческих воздействий со стороны субъекта, принимающего управленческие решения.

Расчёт экономического блока системы показателей оценки эффективности управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики представлен в табл. 2.

Таблица 2

Оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (экономический блок)

Предприятие	Коэффициент общей ликвидности		Коэффициент срочной ликвидности		Рентабельность коммерческая, %		Рентабельность собственного капитала, %	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Предприятия пищевой промышленности								
ПАО «Луганский мясокомбинат»	3	3,65	1,58	2,14	1,08	1,30	1,94	2,59
ООО ТД «Горняк»	0,42	0,45	0,36	0,37	8,14	6,84	27,01	23,14
ЧАО «Амвросиевский хлебозавод»	3,03	3,06	0,08	0,37	0,80	7,09	1,35	13,86
ООО «Артемиды»	1,7	1,65	0,95	0,82	8,62	0,62	13,78	0,68
ЧП «Водолей»	8,76	4,78	1,33	0,43	1,86	6,07	9,89	24,72
Предприятия сферы сервиса								
Гостиница «Шафран»	2,2	2,76	0,63	0,92	5,79	7,37	10,04	8,15
Отель «Шахтёр Плаза»	2,35	1,05	2,32	0,99	60,2	19,10	15,80	4,07
Предприятия торговой отрасли								
ООО «Омега плюс»	2,31	2,2	1,94	1,81	8,38	8,58	10,59	10,59
ООО «Свет востока»	1,29	2,66	0,71	1,87	4,04	2,73	36,62	21,14
ООО «Галактика»	1,61	1,67	1,25	1,29	16,47	16,60	30,31	29,77

Следует отметить то, что представленные различия результирующих показателей объясняются, с одной стороны, масштабами деятельности организации. С другой – особенностями отраслевой принадлежности организации. Таким образом, на основании результатов проведенного исследования показателей экономической эффективности следует отметить то, что на предприятиях за исследуемый период наблюдается снижение большинства показателей, что свидетельствует о неэффективном процессе управления в целом.

Фундаментом деятельности любого предприятия является структура персонала и качество использования данного вида капитала, следовательно, характеристика персонала является неотъемлемым элементом диагностики. В связи с этим, дальнейшее исследование проводилось на основании показателей эффективности труда (табл. 3).

Таблица 3

Оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (блок результативности труда)

Предприятие	Производительность труда, тыс. руб./чел.		Сумма чистой прибыли, приходящейся на одного работника, тыс. руб./чел.		Уровень фонда оплаты труда в совокупных ресурсах, коэф.		Рентабельность фонда оплаты труда, %	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Предприятия пищевой промышленности								
ПАО «Луганский мясокомбинат»	2541,95	2832,59	27,51	36,85	0,22	0,22	0,08	0,11
ООО ТД «Горняк»	290,94	279,54	23,67	19,12	0,46	0,51	0,18	0,14
ЧАО «Амвросиевский хлебозавод»	261,05	302,84	2,09	21,46	0,19	0,16	5,93	63,83
ООО «Артемиды»	1125,73	915,38	96,98	5,65	0,11	0,12	0,68	0,03
ЧП «Водолей»	372,83	231,81	6,95	14,08	0,15	0,14	0,49	1,25
Предприятия сферы сервиса								
Гостиница «Шафран»	351,88	269,38	20,38	19,86	0,20	0,21	0,32	0,27
Отель «Шахтёр Плаза»	278,31	218,24	167,56	41,69	0,03	0,10	1,63	0,34
Предприятия торговой отрасли								
ООО «Омега плюс»	264,05	246,73	22,14	21,16	0,48	0,56	0,20	0,17
ООО «Свет востока»	494,83	507,78	19,99	13,89	1,56	1,61	0,20	0,12
ООО «Галактика»	285,18	275,79	46,97	45,79	0,42	0,48	0,57	0,48

Таким образом, у большинства предприятий наблюдается снижение результирующих показателей, следовательно, необходимо усилить мотивационную политику персонала для роста эффективности от вложенного капитала.

Оценка эффективности принятия управленческих решений по показателям маркетингового блока представлена в табл. 4.

Таблица 4

Оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (маркетинговый блок)

Предприятие	Уровень соответствия качества и цены		Уровень затрат на сбыт		Индекс постоянства потребителей		Уровень выполнения договорных обязательств	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Предприятия пищевой промышленности								
ПАО «Луганский мясокомбинат»	0,64	0,71	6,87	8,27	0,43	0,44	1,24	1,19
ООО ТД «Горняк»	0,67	0,68	5,89	5,78	0,67	0,69	1,15	1,11
ЧАО «Амвросиевский хлебозавод»	0,88	0,92	0,08	0,11	0,65	0,65	1,01	1,03
ООО «Артемида»	0,89	0,88	11,96	14,12	0,57	0,65	0,94	0,97
ЧП «Водолей»	0,67	0,67	12,94	16,65	0,66	0,67	1,08	1,07
Предприятия сферы сервиса								
Гостиница «Шафран»	0,89	0,91	1,23	3,14	0,39	0,4	1,02	1,04
Отель «Шахтёр Плаза»	0,74	0,79	1,23	3,14	0,39	0,4	1,03	1,03
Предприятия торговой отрасли								
ООО «Омега плюс»	0,54	0,61	3,05	2,57	0,58	0,61	1,23	1,28
ООО «Свет востока»	0,59	0,63	0,61	0,78	0,51	0,56	1,14	1,18
ООО «Галактика»	0,86	0,87	0,10	0,11	0,57	0,52	1,19	1,21

Таким образом, анализируя показатели маркетингового блока системы оценки эффективности принятия управленческих решений, следует отметить низкое значение большинства показателей, что свидетельствует о недостаточно эффективной сбытовой деятельности. Следовательно, предприятиям рекомендуется активизировать маркетинговую деятельность, что позволит выйти на новый уровень развития и привлечь дополнительных потребителей.

В современных условиях ведения бизнеса предприятиям необходимо оперативно и своевременно принимать управленческие

решения для достижения целей предприятия с наименьшими затратами и с наибольшим эффектом. Так, рассмотренные показатели отражают экономическую эффективность управленческих решений, принимаемых на уровне высшего звена управления, но не отражают комплексного влияния управленческого решения. В связи с этим были рассчитаны показатели, которые позволяют определить степень влияния управленческих решений, принимаемых руководством предприятий на состояние цикла управленческих решений и морально-психологического климата коллектива. Оценка состояния цикла управленческих решений представлена в табл. 5.

Таблица 5

Оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики
(блок состояния цикла управленческих решений)

Предприятие	Коэффициент исполнители ности выполнения решений высших органов управления		Коэффициент повторности принимаемых решений		Длительность управленчес кого цикла подготовки и выполнения решения		Длительность технологического цикла подготовки и выполнения управленческой работы	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Предприятия пищевой промышленности								
ПАО «Луганский мясокомбинат»	0,91	0,91	0,12	0,13	0,21	0,18	0,18	0,17
ООО ТД «Горняк»	0,89	0,92	0,15	0,15	0,17	0,16	0,25	0,24
ЧАО «Амвросиевский хлебозавод»	0,93	0,94	0,03	0,04	0,14	0,14	0,28	0,23
ООО «Артемида»	0,81	0,84	0,02	0,02	0,16	0,15	0,29	0,31
ЧП «Водолей»	0,79	0,79	0,14	0,11	0,13	0,13	0,24	0,22
Предприятия сферы сервиса								
Гостиница «Шафран»	0,88	0,92	0,09	0,07	0,06	0,03	0,15	0,15
Отель «Шахтёр Плаза»	0,76	0,84	0,18	0,10	0,03	0,03	0,21	0,18
Предприятия торговой отрасли								
ООО «Омега плюс»	0,79	0,85	0,12	0,12	0,09	0,09	0,33	0,29
ООО «Свет востока»	0,77	0,79	0,15	0,13	0,07	0,06	0,24	0,25
ООО «Галактика»	0,85	0,94	0,18	0,17	0,11	0,09	0,18	0,22

Проведенный анализ показателей, характеризующих состояние цикла управленческих решений, позволил определить то, что за исследуемый период наблюдается снижение у большинства предприятий длительности управленческого и технологического цикла подготовки и выполнения решения в 2020 году, что является положительной тенденцией. Так, для решения управленческой задачи время на выполнение процесса действий менеджера, обобщённых в отдельные фазы, стадии или блоки, стал меньше. Следовательно, эффективность управленческого ресурса является одним из важнейших сильных или слабых сторон любого субъекта хозяйствования всех форм собственности.

Эффективность управления предприятием во многом зависит от эффективности управления персоналом. Так, в условиях нестабильности внешней среды наиболее эффективно функционируют те предприятия, в которых сформирована эффективная система менеджмента, и, как следствие, эффективная организационная культура. В связи с этим, была проведена оценка эффективности принятия управленческих решений по показателям социально-психологического блока (табл. 6).

Таблица 6

Оценка эффективности принятия управленческих решений на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (социально-психологический блок)

Предприятие	Текущность кадров аппарата управления		Коэффициент компетентности персонала		Индекс удовлетворённости персонала		Уровень критики управленческих действий	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Предприятия пищевой промышленности								
ПАО «Луганский мясокомбинат»	0,27	0,29	0,67	0,77	0,55	0,61	0,41	0,34
ООО ТД «Горняк»	0,32	0,31	0,59	0,59	0,63	0,64	0,14	0,20
ЧАО «Амвросиевский хлебозавод»	0,30	0,28	0,75	0,83	0,65	0,72	0,35	0,23
ООО «Артемида»	0,30	0,28	0,51	0,59	0,59	0,66	0,05	0,06
ЧП «Водолей»	0,25	0,26	0,74	0,74	0,68	0,74	0,04	0,05
Предприятия сферы сервиса								
Гостиница «Шафран»	0,21	0,19	0,77	0,75	0,57	0,59	0,11	0,13
Отель «Шахтёр Плаза»	0,18	0,16	0,47	0,56	0,65	0,65	0,06	0,06
Предприятия торговой отрасли								
ООО «Омега плюс»	0,26	0,25	0,71	0,81	0,46	0,47	0,13	0,11
ООО «Свет востока»	0,21	0,18	0,77	0,82	0,77	0,84	0,08	0,10
ООО «Галактика»	0,19	0,20	0,98	0,99	0,44	0,44	0,03	0,02

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у большинства предприятий наблюдается рост показателей, что свидетельствует о стабилизации социально-психологического состояния коллектива предприятий. Однако необходимо регулярно принимать меры по повышению эффективности системы менеджмента с целью обеспечения устойчивого развития предприятия.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Следовательно, обобщая результаты проведенного исследования системы показателей оценки эффективности принятия управленческих решений по направлениям, можно сделать вывод о том, что в современных условиях ведения бизнеса на предприятиях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики наблюдается большое количество разных проблем, связанных с обеспечением высоко уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому предприятиям необходимо больше внимания уделять управленческим процессам. Так, проведение оценки эффективности принятия управленческих решений на основе предложенной системы показателей позволит определить эффективность развития предприятия, выявить возможные отклонения и установить превалирующие направления управленческих воздействий со стороны субъекта, принимающего управленческие решения на стадиях предварительного, текущего и оперативного контроля.

Список использованных источников

1. Гамидуллаев Б.Н. Анализ показателей и оценка состояния реинжиниринга процессов управления на предприятии / Б.Н. Гамидуллаев, Р.Б. Гамидуллаев / РППЭ. – 2014. – № 3 (41). – С. 67-71.

2. Рындач М.А. Условия обеспечения качества и эффективности управленческих решений туристского предприятия / М.А. Рындач / Таврический научный обозреватель. – 2017. – № 1 (18). – С. 41-46.

3. Звягинцева О.С. Совершенствование процесса принятия управленческих решений в организации / О.С. Звягинцева, Д.С. Кенина, Л.И. Черникова, А.П. Исаенко / Российский экономический интернет-журнал. – 2018. – № 2. – С. 30-40.

4. Хайруллина А.Р. Оценка эффективности управленческих решений в предпринимательстве / А.Р. Хайруллина / Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2018. – № 2 (24). – С. 96-102.

5. Качуляк Г.Г. Критерии и показатели оценки эффективности управленческих решений в предпринимательских структурах / Г.Г. Качуляк / Российское предпринимательство. – 2007. – № 11-2. – С. 25-30.

6. Ховаев С.Ю. Особенности принятия управленческих решений в малом бизнесе / С.Ю. Ховаев / Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18. – № 20. – С. 2951-2964.

УДК
DOI

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

БОЙКО С.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансовых
услуг и банковского дела, ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

АВЕРКИН Д.С.,

**студент ОП «Бакалавриата»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена анализу эффективности налогового контроля на основе систематизации данных о составе и структуре налоговых поступлений в бюджет и о динамике количества налоговых проверок с учетом дополнительно начисленных платежей. Учтено взаимодействие хозяйствующих субъектов и налогового органа путем выделения факторов, формирующих налоговую дисциплину налогоплательщиков.

***Ключевые слова:** налоговый контроль, налоговая проверка, налоговая дисциплина, эффективность, выемка документов, экспертиза*